

DURAGAYLASH UCHUN OLINGAN SOYA NAVLARINING MORFO-XO‘JALIK BELGILARINI BARQARORLIGI

G‘.Sh.G‘ulomov, J.SH.Muratova

Andijon davlat universiteti

gafurjon.gulomov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603475>

Annotatsiya: So‘ngi yillarda takrorlanayotgan suv tanqisligi, oziq-ovqat maxsulotlariga jahon bozorida narx navoning muttasil oshib borayotgani, aholining oziq-ovqat maxsulotlariga bo‘lgan talabini yanada to‘liqroq qondirish, ayniqsa oqsil va moy tanqisligini bartaraf qilish, respublikada oziq-ovqat ekinlari mahsulotlarini yetishtirish xajmlarini yanada oshirish hamda ularning turlarini ko‘paytirish pirovard natijada qishloq aholisi daromadlari va turmush darajasini yuksaltirishni respublika hukumati qishloq xo‘jaligi yo‘lida aloqador bo‘lgan olimlarni oldidagi dolzarb masala qilib qo‘ymoqda.

Kalit so‘zlar: hosildorlik, duragay, duragay, determinant, yarim determinant, indeterminant.

Аннотация: В последние годы периодически возникающий дефицит воды, постоянный рост цен на продовольствие на мировом рынке, необходимость более полного удовлетворения спроса населения на продукты питания, особенно ликвидации дефицита белка и масла, а также дальнейшего увеличения объемов производства продовольственных культур в республике и расширения их ассортимента, и в конечном итоге повышения доходов и уровня жизни сельского населения, ставят перед правительством республики неотложную задачу перед учеными, занимающимися сельским хозяйством.

Ключевые слова: показатель, гибрид, скрещенный, детерминантный, полудетерминантный, индетерминантный.

Abstract: In recent years, the periodic water shortage, the constant rise in food prices on the world market, the need to more fully satisfy the population's demand for food products, especially the elimination of protein and oil shortages, as well as further increase in the production of food crops in the republic and expansion of their range, and ultimately increasing the income and standard of living of the rural population, pose an urgent task for the government of the republic for scientists involved in agriculture.

Keywords: indicator, hybrid, crossed, determinate, semi-determinate, indeterminate.

KIRISH

Soya dunyoning ko‘p mamlakatlarida yetishtirilib, u yer yuzida ekiladigan qishloq xo‘jaligi ekinlari ichida oqsil va moydorligi yuqori ko‘rsatkichlarga egaligi uchun kundalik ratsionda asosiy o‘rin tutadi. «Dunyo qishloq xo‘jaligida soya (*Glycine max* L.) eng muhim dukkakli don ekinlaridan biri hisoblanadi va dunyodagi ekin maydoni 121,5 mln. gektarni tashkil etadi»¹. Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda dukkakli don ekinlari, jumladan soyaning hosildorligi va sifatini oshirish bugungi kundagi eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi [1,2].

Morfobiologik belgilardan soyaning o‘shish tipi poyasi va uning sub elementlari muhim ahamiyatga ega. Kolleksiya na‘munalari orasida determinant, yarim determinant va indeterminant navlar mavjud [3].

Rozensveyg V.Ye. (2006) olib borgan tajribasida soyaning o‘shish tipi qimmatli xo‘jalik belgilariga ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha olingan natijalariga qaraganda indeterminant navlar hosildorlik bo‘yicha yarim determinant navlardan sezilarli farq qilmadi. Bosh poyadagi bo‘g‘inlar soni belgisining o‘simlik hosildorligi va o‘shish tipi bilan birmuncha bog‘liq ekanligi aniqlangan. Indeterminant tipli shaklli nav istiqbolli xisoblansa ham, yarim determinant tipli formalar esa soya seleksiyasida hosildorlik turg‘unligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Hosildorlik belgisining taxlil qilish natijasida uning bo‘g‘in soni, bo‘g‘indagi boblar soni va boblardagi urug‘ soni belgilari bilan uzviy bog‘liqligi aniqlangan. Hosildorlik belgisining urug‘ xajmi belgisi bilan bog‘liq emasligi aniqlanilgan. [4].

MATERIAL VA USULLAR

Tadqiqot na‘munalarini tahlil qilishda Dospexov (1985) uslubidan foydalanildi. Ushbu uslubga ko‘ra nav va tizmalarining ayrim morfobiologik hamda xo‘jalik belgilari o‘rganildi.

Tajribada soya nav va tizmalarining urug‘lari 3 qaytariqda 60x15x3 sxemada ekildi. Ajratilgan guruhlar bo‘yicha har bir qaytariqda 25 ta o‘simlik xisobida soyaning morfobiologik belgilari vegetatsiya davrida, qimmatli xo‘jalik belgilarining xususiyatlari esa laboratoriya sharoitida (har bir o‘simlik alohida) umumiy tarzda qabul qilingan uslublar bo‘yicha o‘rganildi.

NATIJA VA MUXOKAMA

Bo‘g‘in soni bilan hosildorlik o‘rtasidagi korrelyatsiya yillar bo‘yicha quyidagicha kuzatilgan. 2022y.-0.47, 2023y. -0.35, 2024y.-0.48 bo‘g‘inlar soni hosildorlik bilan bog‘liqligi muhitning qulay sharoitlarida juda yaxshi namoyon bo‘ldi.

Dukkakdagi don soni bilan hosildorlik o‘rtasidagi bog‘liklik borligini xisobga olgan xolda shuni ta‘kidlash mumkinki yaxlit barglilar hosildorlik seleksiyasida istiqbollidir. Ammo barg formasi bilan hosildorlik o‘rtasida salbiy korrelyatsiya aniqlanilgan, unda vegetatsiya davri mustasno bo‘lgan $r=-0.13$.

Ma‘lumki yaxlit bargli navlarda boblarda urug‘ ko‘pligi bilan xarakterlidir. Rozensveyg V.Ye. (2006) olib borgan tajribada barg formasi bilan bobdagi urug‘lar soni o‘rtasidagi korrelyatsiya 0.25 ga teng bo‘lgan. Oldimizga qo‘yilgan vazifalarni yechish uchun dastlab ayrim soya nav va tizmalarining morfobiologik belgilari bo‘yicha o‘rganish ishlari olib borildi. Dastlab muxim belgilardan biri xisoblangan o‘simlikning bo‘yi fenologik tadqiqotlar asosida statistik taxlil qilindi va olingan ma‘lumotlar quyidagicha o‘z ifodasini topdi.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki o‘simlik bo‘yi bo‘yicha kuzatuv ishlari 4 davrda (g‘unchalash, gullash, dukkak, pishish), 3 qaytarikda kuzatuvlar olib borganda Gen- 1 tizmani o‘simlik bo‘yi bo‘yicha g‘unchalash davrida boshqa navlarga nisbatan eng yuqori 24.9 ± 0.46 sm ega bo‘lib qolgan navlar Orzu – 13.30 ± 0.29 , Do‘stlik - 15.85 ± 0.36 , Armour- 20.40 ± 0.42 , Evans – 21.18 ± 0.36 sm ni tashkil qildi. O‘zgaruvchanlik koeffitsienti Gen-1da - 15.99 %, Orzu -19.26%, Do‘stlik-17.98%, Armour – 18.17%, Evans – 14.93% ga tengligi kuzatildi. Gullash davrida esa bu ko‘rsatkichlar Gen-1 tizmada 41.4 ± 0.62 sm, Orzuda – 32.93 ± 0.40 , Do‘stlikda - 67.94 ± 0.71 , Armourda- 47.49 ± 0.48 , Evansda – 50.85 ± 0.51 sm ni tashkil qildi. O‘zgaruvchanlik koeffitsienti bir muncha muvozanatlashgan Gen-1- 13.08 %, Orzu -10.67%, Do‘stlik-8.13%, Armour –

O‘simlikni ontogenetik fazalarda (davrlarda) poyani, bo‘g‘inlar sonini va uzunligini dinamik o‘zgarishi

1-jadval

Ashyo	Fazalar (davrlar).											
	O‘simlik bo‘yi, sm.											
	G‘unchalash			Gullash			Dukkak			Pishish		
	X±m	δ	v	X±m	δ	v	X±m	δ	v	X±m	δ	v
Orzu	13.30±0,29	2,57	19,26	32,9±0,40	3,51	10,67	73,17±0,70	6,09	8,32	80,43±0,66	8,17	10,26
Gen-1	24,9±0,46	3,98	15,99	41,40±0,62	5,41	13,08	45,3±0,86	7,47	16,49	48,26±0,48	5,96	12,36
Do‘stlik	15,85±0,36	2,85	17,98	67,94±0,71	5,52	8,13	94,34±1,26	9,77	10,36	108,69±1,65	16,56	15,69
Armour	20,40±0,42	3,71	18,17	47,49±0,48	4,19	8,82	60,31±0,61	5,34	8,85	73,32±0,54	5,51	14,02
Evans	21,18±0,36	3,16	14,93	50,85±0,51	4,42	8,70	67,0±0,84	7,32	10,94	77,19±0,75	9,26	11,99
	Bo‘g‘inlar soni											
Orzu	5,82±0,08	0,70	12,09	10,66±0,13	1,20	11,25	18,43±0,12	0,22	4,22	19,21±0,25	2,18	11,36
Gen-1	6,26±0,11	0,96	15,37	10,45±0,12	1,05	10,10	10,96±0,08	0,93	8,29	11,26±0,10	1,05	9,61
Do‘stlik	5,81±0,07	0,59	10,25	12,88±0,10	0,82	6,40	20,35±0,14	1,14	5,63	21,97±0,21	2,11	9,60
Armour	5,62±0,08	0,76	13,63	12,60±0,13	1,20	9,58	14,34±0,14	1,21	8,45	16,56±0,11	1,40	8,48
Evans	5,97±0,07	0,65	10,99	12,73±0,07	0,66	5,21	15,78±0,20	1,81	11,51	16,35±0,16	2,01	12,31
	Bo‘g‘inlar uzunligi											
Orzu	2,29±0,04	0,41	18,21	3,12±0,04	0,40	12,86	3,85±0,06	0,57	14,85	4,55±0,054	0,09	4,09
Gen-1	3,31±0,09	0,80	19,76	3,36±0,08	0,71	17,95	4,00±0,05	0,46	11,52	4,46±0,06	0,74	16,81
Do‘stlik	2,72±0,05	0,45	16,68	5,29±0,06	0,51	9,67	4,64±0,07	0,55	11,92	4,71±0,06	0,67	14,25
Armour	3,63±0,05	0,47	12,99	3,79±0,04	0,42	11,20	4,24±0,06	0,52	12,39	4,39±0,05	0,62	14,23
Evans	3,57±0,07	0,60	16,96	4,00±0,04	0,40	10,06	4,27±0,06	0,57	13,55	4,82±0,05	0,64	13,46

8.82%, Evans – 8.70%. Bu fazada belgini yuqori ko‘rsatkichi indeterminant tipda o‘sovchi Do‘stlik naviga to‘g‘ri keladi. Dukkaklash davrsida esa Gen- 1 tizma bu belgi bo‘yicha eng kichik ko‘rsatkichga ega 45.3 ± 0.86 sm, Orzu – 73.17 ± 0.70 , Do‘stlik - 94.34 ± 1.26 , Armour- 60.31 ± 0.61 , Evans – 67.0 ± 0.84 sm navlar bu ko‘rsatkich bo‘yicha ancha yuqori. Variatsiya koeffitsienti ham Gen-1 tizmada - 16.49 %, Orzuda -8.32%, Do‘stlikda-10.36%, Armourda – 8.85%, Evansda – 10.94% ga darajada kuzatildi. Pishish davrida bu belgi bo‘yicha Gen-1 tizmada 48.26 ± 0.48 sm, Orzu – 80.43 ± 0.66 , Do‘stlik – 108.69 ± 1.65 , Armour- 73.32 ± 0.54 , Evans – 77.19 ± 0.75 sm ni tashkil qildi. Variatsiya koeffitsientik Gen-1- 12.36 %, Orzu -10.26%, Do‘stlik-15.69%, Armour – 14.02%, Evans – 11.99% ga tengligi kuzatildi.

XULOSA

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasini iqtisodiyotida agrar sektorni o‘rni katta. Qishloq xo‘jaligida yuqori samaradorlikka erishish uchun eng tez va katta samara olishni ta‘minlaydigan ishlanmalarni joriy etishni, hozirgi zamon fan yutuqlaridan samarali foydalanish talab etiladi. Aholini yildan yilga oshib borishi, sug‘oriladigan yerlarni asta-sekin kamayishiga olib keladi. Bu esa olimlardan yerdan unumli foydalanishni va har bir gektaridan yuqori hosil yetishtirish imkonlarini izlab topishni takozo qiladi. Jumladan soya o‘simligini mukammal o‘rganish, xususan uni yangi navlarini joriy qilish uning navdorligini oshirish dolzarb muammo xisoblanadi. Chunki qisqa muddatda (70-100 kunda) 55 % dan yuqori sifatli oqsil va 25 % gachan moy bera oladigan dukkakli o‘simliklar ichida dunyoda yagona xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017 – 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi farmoni. // Xalq so‘zi gazetasi, 2017 yil, №28 (6723). PQ-4947-son. – B. 1-2.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ - 2832 - son “2017-2021 – yillarda Respublikada soya ekishni ko‘paytirish va soya dukkaklik ekinlarini o‘stirishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
3. Атабаева Х.Н. Рузиев А. “Урожайность кукурузы и сои в повторных смешанных посевах - //Ж.С-х. Узбекистана 2000 г. № 5. стр.20.
4. Исроилов И.А., «Соя сояда колмасин» Узбекистон кишлок хужалиги журнали, №. 2005 г, с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.//Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.